

GLOBALLASHUV JARAYONLARIDA TALABALARNI TARBIYAVIY FAOLIYATGA TAYYORLASHDA KRETIV YONDASHUVNING TUTGAN O‘RNI

¹Dilshoda Jalilova Ural qizi ²Shaxnoza Jalilova Ural qizi

¹Toshkent shahar Yangi hayot tumanidagi 330-sonli umumiy o‘rta ta’lim maktabi boshlang‘ich ta’lim fanlar o‘qituvchisi ²Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zMU 4-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10040564>

Annotatsiya. Globallashuv jarayonlarida talabalarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashda kreativ yondashuvning tutgan o‘rni haqidagi nazariyalar bilan bir qatorda, shaxsiy fikr-mulohazalar maqola mazmunida o‘z aksini topadi.

Kalit so‘lar: globallashuv, talaba, kreativ yondashuv, tarbiyaviy faoliyat, zamonaviy jamiyat.

Bugun biz yashayotgan dunyoda bo‘layotgan o‘zgarishlar va rivojlanishlar har bir sohada kun talabiga mos holda ish yuritish lozimligini ko‘rsatmoqda. Shu jumladan, o‘sib kelayotgan yosh avlod vakillari bilan o‘zaro tarbiyaviy jarayonlarda faol ishtirokni hamda boshqaruvni olib boradigan soha mutaxassislariga o‘z-o‘zidan talab va mas’uliyat kuchini orttirmoqda. Oliy ta’lim dargohlarida tahsil olayotgan talabalar bu jarayonda faol ishtirokchi sanaladi. Shu sababli ham zamon talablariga munosib javob beruvchi kadrlarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashda kreativ yondashuvga asoslanishning ahamiyati ham nazariy ham amaliy jihatdan yuksak ekanini alohida e’tirof etish kerak.

Hozirgi paytda zamonaviy jamiyat talabalar uchun ham talablar sonini oshirmoqda. Bu talablarga mos va munosib yondashib, ish ko‘ruvchi kadrlarni yetishtirish uchun eng avvalo, talabalarda kreativlik xususiyatlarini shakllantirish va ularning tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash bosqichlarida kreativ yondashish lozim. Tarbiyaviy faoliyat inson mehnatining eng murakkab sohalaridan ekanini inobatga olib, amaliy harakat qilish joiz. Hozirgi jamiyatimizda o‘qituvchi eng faol pozitsiyadagi shaxs sifatida zamonaviy bilimlarni egallagan bo‘lishi, tinimsiz va fidoiy bo‘lmog‘i shart. Chunki u kechiktirib bo‘lmas jarayon shaxsni nafaqat intellektual, balki ma’naviy qashshoqlikdan ham qutqarib qoladi.

Dastavval, kreativ yondashuv tushunchasining tarixiy qo‘llanish bosqichlariga nazar tashlash o‘rinli bo‘ladi.

Kreativ yondashuv — termini ilk bora XX asrning 60-yillarida Amerika Qo‘shma Shtatlarida paydo bo‘lgan bo‘lib, u individning yangi bir tushuncha yaratishi hamda yangi ko‘nikmalarni hosil qila olish qobiliyati va xislatini anglatgan. Shulardan kelib chiqib aytish mumkinki, rivojlangan kreativlik shaxs ijodkorligining muhim tarkibiy qismidir. U shaxsning kognitiv maqsadga erishish, boshlangan ijodiy ishni davom ettirish, bilish faoliyatidagi qiyinchiliklarni bartaraf etish, aqliy harakatlarni rejalashtirish va ketma- ketlashtirish, maqsadga erishish variantlari va usullarini izlash istagida ifodalanadi;

Shuningdek, shaxsda stenik tuyg‘ular (kognitiv va ijodiy faoliyatdan quvonch hissi, ixtirolar jarayonida qiyinchiliklarni yengishga tayyorlik, kognitiv yoki ijodiy maqsadga erishishdan g‘ururlanish, biror narsa o‘ylab topish imkoniyatidan zavqlanish, ijodiy ish boshlanishidagi optimistik faollik, uning ijobiy natijasini kutish, muvaffaqiyasizliklar holatida xotirjamlik va boshqalar) ham hosil bo‘ladi.

Kreativ yondashuvning bosh maqsadi bu talabalarda aqliy va mantiqiy fikrlash ko‘nikmalarni rivojlantirish bo‘lib, buning uchun talaba erishgan rivojlanish darajasiga emas,

balki bir oz oldinroq qadam tashlab, uning fikrlash qobiliyatidan biroz yuqoriroq bo‘lgan talablarni qo‘yish darkor.

Yuqoridagilardan tashqari kretiv yondashuv quyidagi vazifalarni hal qilishda ham faol yordam beradi:

- Talabalarni turli yo‘nalishlarda fikrlashga o‘rgatish;
- Nostandart vaziyatlarda muammoning yechimlarini topishni o‘rgatish;
- Aqliy faoliyatning o‘ziga xosligini rivojlantirish;
- Talabalarni mavjud muammoli vaziyatni turli tomonlardan tahlil qilishga o‘rgatish;
- Tez o‘zgaruvchan dunyoda yanada samarali hayot va moslashish uchun zarur bo‘lgan fikrlash xususiyatlarini rivojlantirish.

Demak, kretiv yondashuvning pedagogik shart-sharoitlari oliy ta’limda maqsadli ravishda yaratilgan ijodiy tarbiyaviy muhitga bog‘liq bo‘lishi mumkin; o‘qituvchining ijodiy xulq-atvori manunasining mavjudligi va talabalarning ijodiy qobiliyatlarini ifodalovchi sifatida o‘qituvchining shaxsiyati; talabalar va o‘qituvchilarning birgalikda yaratilishi; ijodiy faoliyatdagi sub’yektiv o‘rni; ijodiy muhitni saqlash va muvaffaqiyatli holatlarni yaratish. Talabalar ijodining eng samarali rivojlanishi ijodiy ta’limning uzluksiz tizimi sharoitida maqsadli, har tomonlama pedagogik ta’sir ko‘rsatish orqali ta’minlanadi. Bu va boshqa masalalarni ishlab chiqish bilan fundamental amaliy pedagogika sohasi sifatida shug‘ullanishi lozim. Shuningdek, nostandart fikrlovchi, qiyi vaziyatlarda xotirjam, muammoning yechimini topishda bir tomonlama emas, turfa tomonlama yondoshadigan salohiyatli mutaxassislarni yetishtirishdan iborat.

REFERENCES

1. Barnokhon R., Bakhtiyor P. The formation of creative thinking in teaching physics //International Engineering Journal For Research & Development. – 2020. – T. 5. – No. ICIPPS. – C. 5-5.
2. Fakhridin Y. et al. Physics student participation test in the online group homework forum //International Engineering Journal For Research & Development. – 2020. – T. 5. – No. 8. – C. 4-4.